

ТЕНДЕНЦІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПОПИТ НА ТЕХНІКУ ТА ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК

Котенко С.С., Буслаєв Д.О.

Науковий керівник - завідувач відділу, канд. техн. наук, Василенко М. О.
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільсько-
го господарства», (08631, Київська обл., Васильківський р-н,
сmt. Глеваха-1, вул. Вокзальна, 11, відділ моделювання та забезпечення робо-
тоздатності техніки в АПВ, тел. (04571) 3-11-00, E-mail: sskotenko@gmail.com

Наявний парк техніки АПК належить господарствам різних форм власності, які мають різні площі орної землі, різний виробничий потенціал та, в результаті різні обсяги виробництва валової продукції. Розміри земельних угідь, прийняті в господарстві агротехнології, потужність господарств визначають попит на сільськогосподарську техніку та її технічний сервіс.

Аналіз статистичних даних показує, що майже 6,0 млн. га землі (біля 30% всіх с.г. угідь) знаходиться під контролем агрохолдингів. Агрохолдинги запроваджують прогресивні технології, мають можливість закупляти потужну, надійну іноземну техніку, користуються послугами фірмових сервісних центрів. Але, підтримка і розвиток сільської інфраструктури не є функцією холдингів. Важливим аспектом для сільської місцевості є необхідність розвитку малого та середнього, як сільськогосподарського, так і переробного бізнесу на селі. Малий та середній бізнес на селі може сприяти працевлаштуванню в аграрній сфері працівників, переробний бізнес (обслуговуючий) є привабливим для молоді. Малий та середній бізнес – це можливість диверсифікації сільської економіки, що є досить важливим для сільської громади, забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів. Проте, число господарюючих суб'єктів на селі невпинно скорочується (рис. 1) за рахунок поглинання малого та середнього бізнесу. Конкурувати на ринках техніки та технічного сервісу малі та середні господарства, фермери можуть об'єднавшись в кооперативи. Але із-за пасивної ролі держави число кооперативів скорочується більш стрімкими темпами, ніж

Рис. 1 - Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств загальне число господарств (рис. 2).

Рис. 2 - Динаміка кількості сільськогосподарських кооперативів

Як показує статистика, на сьогодні структурні зміни форм господарювання відбуваються не на користь малого та середнього бізнесу, не на користь їх кооперативних форм. Потрібні рішучі кроки держави щодо консультаційно-роз'яснювальної роботи та фінансової підтримки кооперативів.